

SESC POMPEIA: O PATRIMÔNIO NA INTERVENÇÃO

Ana Carolina Pellegrini

RESUMO

Os Seminários Docomomo costumam reunir trabalhos que dissertam a respeito da documentação e da conservação do patrimônio arquitetônico moderno. Grande parte destes estudos dedica-se à apresentação, à análise e à crítica de operações de intervenção em exemplares modernos de reconhecida relevância arquitetônica. Este trabalho, no entanto, não tratará de intervenção em patrimônio moderno, mas sim de patrimônio moderno decorrente de intervenção.

Historicamente, o gerenciamento do patrimônio artístico e arquitetônico despertou polêmica acerca dos critérios adotados para sua conservação. As teorias da restauração percorreram caminhos eventualmente opostos – os quais ainda influenciam as abordagens deste tema.

O tema aqui apresentado não diz respeito à restauração, mas ao projeto moderno relacionado ao patrimônio edificado. A premissa, portanto, não foi a de *como manter*, e sim a de *como transformar* pré-existências, considerando que o valor patrimonial possa decorrer justamente da nova arquitetura.

O tombamento federal do Sesc Pompeia é muito apropriado para ilustrar esta hipótese. Quando Lina Bo Bardi foi contatada para o projeto, impressionou-se com os galpões existentes e corroborou sua manutenção, o que, inicialmente, não era uma prerrogativa. Lina chancelou seu valor e a eles associou novas torres que abrigaram o restante do programa. O conjunto do novo combinado ao antigo é que se tornou patrimônio institucionalmente reconhecido.

O trabalho tratará de refletir sobre novas arquiteturas que, associadas a edifícios mais antigos, transformam-no – e a si próprias

– em construção digna de maior interesse, casos de patrimônios nos quais o tempo passa a ser coadjuvante e o protagonista é o bom projeto.

Palavras-chave: Sesc Pompeia, Arquitetura Extemporânea, Patrimônio Projetado.

SESC POMPEIA: INTERVENTION AS HERITAGE ABSTRACT

Docomomo Seminars usually gather papers that discuss about documentation and conservation of the modern architectural heritage. Most of these studies are devoted to present, analyze and criticize intervention operations in recognized modern architectures. This work, however, will not tackle intervention in modern heritage, but rather will approach modern heritage resulting from intervention.

Historically, the artistic and architectural heritage management aroused controversy about the criteria to be adopted for its conservation. Restoration theories have gone through opposing paths - which still influence the approaches of this theme.

The theme presented here does not concern restoration, but modern project related to built heritage. The premise, therefore, was not *how to maintain* but rather *how to transform* pre-existences, considering that the patrimonial value can be derived precisely from the new architecture.

The federal tipping of Sesc Pompeia is very appropriate to illustrate this hypothesis. When Lina Bo Bardi was contacted for the project, she was impressed with the existing sheds and corroborated their maintenance, which was not a prerogative. Lina corroborated their value and designed new towers to house the rest of the program. The whole set of the new combined with the former became an institutionally recognized heritage.

The paper will discuss about new architectures that, associated with older buildings, transform it - and themselves - into a construction worthy of greater interest, heritage cases in which the time is secondary and the protagonist is the good design.

Keywords: Sesc Pompeia, Extemporaneous Architecture, Designed Heritage.

SESC POMPEIA: PATRIMÓNIO EN LA INTERVENCIÓN

RESUMEN

Los Seminarios Docomomo suelen reunir trabajos que disertan acerca de la documentación y la conservación del patrimonio arquitectónico moderno. Gran parte de estos estudios se dedican a la presentación, al análisis y a la crítica de operaciones de intervención en ejemplares modernos de reconocida relevancia arquitectónica. Este trabajo, sin embargo, no tratará de intervención en patrimonio moderno, sino de patrimonio moderno resultante de intervención.

Históricamente, la gestión del patrimonio artístico y arquitectónico despertó polémica acerca de los criterios adoptados para su conservación. Las teorías de la restauración recorrieron caminos eventualmente opuestos - los cuales todavía influyen los enfoques de este tema.

El tema aquí presentado no se refiere a la restauración, sino al proyecto moderno relacionado al patrimonio edificado. La premisa, por lo tanto, no fue la de *cómo mantener*, sino la de *cómo transformar* pre-existencias, considerando que el valor patrimonial pueda transcurrir justamente de la nueva arquitectura.

La institución de la salvaguarda federal del Sesc Pompeya es muy apropiada para ilustrar esta hipótesis. Cuando Lina Bo Bardi fue contactada para el proyecto, se impresionó con los galpones existentes y corroboró su mantenimiento, lo que inicialmente no era una prerrogativa. Lina canalizó su valor y a ellos asoció nuevas torres que albergaron el resto del programa. El conjunto de lo nuevo combinado al antiguo es que se ha convertido en un patrimonio institucionalmente reconocido.

El trabajo tratará de reflexionar sobre nuevas arquitecturas que, asociadas a edificios más antiguos, lo transforman - y a sí mismas - en construcción digna de mayor interés, casos de patrimonios en los que el tiempo pasa a ser coadyuvante y el protagonista es el buen proyecto .

Palabras-llave: Sesc Pompeia. Arquitecturas Extemporáneas. Patrimonio Projectado.

Os Seminários Docomomo, seja em âmbito local, nacional, ou internacional, costumam reunir trabalhos que dissertam a respeito da documentação e da conservação do patrimônio arquitetônico moderno. Grande parte destes estudos dedica-se à apresentação, à análise e à crítica de operações de intervenção em exemplares modernos de reconhecida relevância arquitetônica. Este trabalho, no entanto, não tratará de intervenção em patrimônio moderno, mas sim de patrimônio moderno decorrente de intervenção.

Predomina no meio acadêmico conservador a postura de que, em operações que impliquem a coexistência de projetos ou construções realizados em tempos distintos, a nova arquitetura não deve competir ou rivalizar plasticamente com a antiga, e, em nenhuma hipótese, mutilá-la, a fim de que o antigo não ceda ao novo a condição de protagonista. Desta maneira, é comum a tentativa de se regular ou avaliar estas novas arquiteturas lançando mão de critérios semelhantes àqueles adotados nos procedimentos de restauro – como os de distinguibilidade ou reversibilidade – seja no que diz respeito às técnicas construtivas ou à linguagem formal a serem adotadas. O temor maior parece ser o de que a nova arquitetura prejudique ou comprometa a fruição da antiga, e poucas vezes pondera-se o oposto: que, pelo menos desde Riegl, a novidade também é reconhecida como um valor do patrimônio, e pode, inclusive, superar a importância da antiguidade.

Evidentemente, o quadro se complica quando se trata de bem tombado, o que obrigaria o proponente da coisa nova a obedecer as recomendações do órgão de proteção patrimonial competente. Tais indicações, geralmente, também – e principalmente – acompanham o teor daquelas concernentes aos procedimentos de restauro.

O que se tem observado, entretanto, é que regras ou prescrições não garantem a qualidade do projeto do novo, e nem a sua coexistência harmoniosa com o antigo. O embate entre as partes interessadas por vezes se acalora, e costuma ser marcado pela tensão entre a postura conservadora da instituição que almeja a conservação do bem antigo e as aspirações transgressoras dos interessados na obra nova. Ao fim e ao cabo, assim como não é verdadeiro afirmar que toda vez que as regras impostas pela salvaguarda são desrespeitadas o resultado é desastroso, também seria falso alegar que seguir à risca recomendações restritivas sempre garanta a qualidade da obra. Talvez um novo encaminhamento a ser dado à discussão

permita que as partes interessadas tanto em preservar quanto em projetar percebam nas “arquiteturas extemporâneas” (PELLEGRINI; HAFFNER, 2015) novas possibilidades de relação com os instrumentos de proteção e tombamento, que impliquem, inclusive, a inversão temporal de sua aplicação. Ou seja: a demanda pela salvaguarda pode ser motivada justamente pela intervenção.

Além disso, a Teoria do Restauro e as recomendações dela decorrentes servem (ou deveriam servir) a uma classe específica de procedimento de projeto, geralmente caracterizada pela intenção de restabelecer um estado pretérito ideal de um edifício. Quando o propósito é justamente o contrário – a intervenção visando a um novo estado e, até mesmo, um maior grau de excelência de alguma arquitetura ou conjunto de edifícios, não parece apropriado importar princípios concebidos e adotados para outro fim. Nesta linha de abordagem, o trabalho visa a apresentar à discussão uma modalidade de patrimônio arquitetônico diferente daquelas abordadas por pensadores como Ruskin, Viollet-le-Duc, Brandi ou Giovannoni, a qual poder-se-ia chamar, sem nenhuma conotação pejorativa, de *patrimônio projetado*. Trata-se de operações de projeto que, através da complementação ou modificação de pré-existência edificada, acabam por convertê-la em patrimônio. Ou seja, novas arquiteturas que, associadas a edifícios mais antigos, com ou sem maior valor, transformam-no – e a si próprias – em construção digna de interesse, proteção e conservação, casos em que o tempo passa a coadjuvante e o bom projeto é protagonista.

PATRIMÔNIO PROJETADO

Projeto, segundo o Houaiss, é o plano geral para a construção de qualquer obra, com plantas, cálculos, descrições, orçamentos, etc. No processo de materialização da arquitetura, é a representação intermediária, basicamente, via desenhos e modelos em escala, que documenta a representação definitiva em pedra e cal. Pelo menos desde Alberti, em *De Re Aedificatoria*, a obra arquitetônica divide-se em duas etapas independentes, e distantes no tempo: a fase da idealização, anterior, concerne ao universo mental; e a construção, posterior, é relativa à dimensão material.

a arte da construção no seu conjunto se compõe do desenho e da sua realização. No que diz respeito ao desenho, o seu objeto e o seu método consistem principalmente

em encontrar um modo exato e satisfatório para ajustar e unir linhas e ângulos, mediante os quais possamos delimitar e definir o aspecto de um edifício. [...] E o desenho não depende intrinsecamente do material, pois é de tal índole que podemos reconhecê-lo como invariável em diferentes edifícios, nos quais é possível observar uma forma única e imutável entre os seus componentes, e em que a posição e a ordenação de cada um desses componentes se correspondem em todos e em cada um de seus ângulos e linhas. Poder-se-ão projetar mentalmente tais formas na sua inteireza prescindindo totalmente dos materiais: será suficiente desenhar ângulos e linhas definindo sua direção e suas conexões com exatidão. (ALBERTI, 2012, p. 35-36)

Dependendo da maneira como é entendida ou do idioma em questão, a palavra projeto pode significar conjunto de ideias que definem e/ou delimitam ação futura ou o registro gráfico acompanhado de cálculos, descrições e, eventualmente, modelos tridimensionais que visam tanto à materialização de uma ideia arquitetônica ou urbanística, quanto à sua documentação. Não são poucos os termos que, em nossa língua, podem ser associados a *projeto*: *designio*, *intenção*, *finalidade*, *objetivo*, *alvo*, *planejamento*, *propósito*, *plano* são alguns dos apontados por Jean-Pierre Boutinet em *Antropologia do projeto* (BOUTINET, 2002, p. 33). Note-se que todos os exemplos insinuam acontecimento vindouro.

Patrimônio, em sua origem, tem significado associado a *herança*, a bens a serem transmitidos, implicando, portanto, uma relação de hierarquia e poder. Como chama a atenção Dominique Poulot, a noção originária de patrimônio não carrega todas as premissas pautadas por sua acepção atual.

o termo *patrimônio* refere-se aos *bens de herança* que, de acordo com o dicionarista Littré, por exemplo, *passam segundo as leis, dos pais e das mães para sua filiação*. Ele não evoca a priori o tesouro ou a obra-prima – nem que ele tenha a ver *stricto sensu* com a categoria, reivindicada pelas ciências, do verdadeiro e do falso, mesmo que deva alegar a autenticidade. Assim, na retórica das lutas identitárias, as evocações do passado não coincidem, conforme tem sido observado frequentemente, com as análises do historiador, do etnólogo ou do arqueólogo. (POULOT, 2009, p. 16)

Patrimônio também pode ser entendido simplesmente como riqueza ou conjunto de bens com valor econômico. Entretanto, ao longo do tempo, a palavra cristalizou-se – pelo menos quando aplicada à arquitetura – indicando existência pretérita, amplamente interpretada como antiga, e geralmente associada aos exemplares construídos cuja linguagem formal não é mais vigente.

Talvez seja em virtude desta forte relação semântica de projeto com o devir e de patrimônio com o passado que a ideia de *patrimônio projetado* possa despertar certa estranheza.

A visão do patrimônio arquitetônico-urbanístico como coisa do passado digna de ser conservada foi a que predominou nos últimos duzentos anos. Por outro lado, os critérios para a escolha de quais – e de como – os exemplares arquitetônicos ou urbanísticos deveriam ser preservados nunca foram consensuais, e o que se tem verificado em contrapartida é a atração pelo cientificismo e pela prescrição nas discussões a respeito do tema.

Desde a Idade da Razão a ciência tem conquistado particular posição nas atividades humanas. Considerando que as ciências exatas estão especialmente relacionadas à matemática, estas foram consideradas o mais rigoroso e objetivo caminho para adquirir conhecimento. Interesses modernos relativos ao patrimônio e à sua conservação sempre estiveram intimamente ligados com as ciências e à abordagem científica. (JOKILEHTO, 2010, p. 299, tradução nossa)

Embora a maioria dos arquitetos reconheça que não é possível determinar métodos científicos, fórmulas ou leis que garantam excelência ao resultado do processo de projeto, quanto ao tratamento do patrimônio arquitetônico – como atesta acima Jokilehto – verifica-se, geralmente, o oposto. Pelo menos desde o século XIX, várias e variadas foram as buscas por verdades científicas a respeito do gerenciamento do patrimônio, mas, ainda que, desde os tempos da polarização entre Ruskin e Viollet-le-Duc, os radicalismos tenham se abrandado, até hoje não foram estabelecidas verdades irrefutáveis sobre os caminhos mais adequados a serem tomados.

Os discursos teóricos sobre preservação da arquitetura costumam se referir ao patrimônio já reconhecido – embora nem sempre institucionalmente protegido – e se dedicam principalmente às re-

comendações sobre os procedimentos e parâmetros a serem adotados em sua restauração.

O tema deste trabalho não diz respeito à restauração, mas sim ao projeto moderno relacionado ao patrimônio edificado. A tônica da discussão, por conseguinte, não é a manutenção, mas sim a transformação de velhas arquiteturas por meio de novos projetos – tornando inadequada a adoção de regras ou procedimentos teoricamente vocacionados ao restauro em contextos cuja intenção é justamente incrementar o antigo através do novo.

Diferentemente do restauro, que visa a restabelecer algum estado autêntico¹ ou ideal (nem sempre possível de ser determinado com clareza), a modalidade de intervenção da qual se trata aqui tem mais jeito de reforma, o que implica nova forma, outra cara, a qual redonda de plasticidade, espacialidade e/ou materialidade renovadas. Não é de agora que arquiteturas antigas passam por modificações promovidas por novos projetos. Como bem aponta Carlos Eduardo Comas:

O arquiteto refrescou a memória e recordou que a reforma é coisa antiga, economicamente sensata ao menos desde a conversão dos templos pagãos pela Santa Madre Igreja, exemplo de reutilização do patrimônio com nova roupagem, reciclagem simbólica e operacional dentro da classe da arquitetura sacra. Fachadista competente, como atestam o Palazzo Rucellai e a Santa Maria Novella, em Florença, Alberti não teve nenhum problema em fazer de uma igreja gótica o Templo Malatestiano em Rimini, reciclagem primariamente simbólica. (COMAS, 2011, p. 56)

O natural processo de consolidação das cidades, a preocupação com a economia de meios, e a consciência a respeito da sustentabilidade ambiental contribuem para que “construir no construído” (DE GRACIA, 1992) torne-se prática cada vez mais comum.

1. A palavra aqui aparece como em *Da árvore ao labirinto*, em que Umberto Eco utiliza o termo *autêntico* de acordo com o significado adotado por São Tomás: “Tomás usa repetidamente o termo *authenticus*, que para ele (assim como para a Idade Média em geral) não significa *original*, mas *verdadeiro*. *Authenticus* expressa o valor, a autoridade, o crédito – não a origem genuína. (ECO, 2013, p. 223)

Intervir equivale a atuar conscientemente no processo dinâmico da cidade; devendo acrescentar-se que, em todo o caso, deveria ser garantida a mínima estabilidade necessária para que a forma urbana, em suas partes e no todo, prolongue uma identidade que foi conseguida lenta e trabalhosamente. Como já se disse em outra passagem, a cidade é um patrimônio do passado a ser transferido para o futuro e, se possível, melhorado pelo presente. (DE GRACIA, 1992, p. 179, tradução nossa)

Francisco de Gracia, em sua célebre obra, *Construir en el construido*, elenca três níveis ou graus possíveis de intervenção arquitetônico-urbanística: a *modificación circunscrita*, a *modificación do locus*, e a *pauta de conformação urbana* – os quais vão do mais restrito, no qual a alteração diz respeito apenas ao edifício, até o mais amplo, no qual a transformação alcança setores de cidade.

A natureza da operação que resultou no exemplo de arquitetura extemporânea a ser tratado a seguir, o Sesc Pompeia, poderia estar classificada no segundo grau, já que envolve intervenções que

sem ter alcance urbanístico, por estar limitada à escala do que entendemos por projeto de arquitetura, caracteriza-se pela peculiar repercussão derivada do âmbito urbano onde se produzem, até o ponto de que seja possível falar numa alteração do *genius loci*. (DE GRACIA, 1992, p. 215, tradução nossa)

Desta maneira, ele se alinha a outros conhecidos projetos, como os edifícios para o Jornal *The Economist*, em Londres, de Alison e Peter Smithson; do Museu de Artes Aplicadas, em Frankfurt, de Richard Meier; ou o da ampliação da *Staatsgalerie*, em Stuttgart, de James Stirling e Michael Wilford, todos estes apresentados como exemplos de *modificación do locus* na obra do autor espanhol.

SESC POMPEIA

O caso do tombamento em nível federal do Sesc Pompeia é muito apropriado para ilustrar o argumento do patrimônio projetado e para exemplificar um caso notável de intervenção moderna que se torna patrimônio. Conforme a ata da 78ª Reunião do Conselho Consultivo

do Patrimônio Cultural, realizada na sede do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Iphan, em cinco de março de 2015, o conjunto arquitetônico que abriga o Centro de Lazer do Serviço Social do Comércio no bairro da Pompeia, em São Paulo – mais conhecido como Sesc Pompeia, foi tombado em âmbito nacional, inscrito no Livro do Tombo de Belas Artes, de acordo com o parecer do relator, o conselheiro Carlos Eduardo Dias Comas.

O projeto do Sesc Pompeia é amplamente conhecido em âmbito nacional, mas também alcançou projeção internacional, que foi recentemente ratificada pelo destaque recebido pela obra na exposição *Latin America in Construction: Architecture 1955-1980*, hospedada pelo Museu de Arte Moderna de Nova Iorque, de março a julho de 2015.²

Trata-se da adaptação de um conjunto de edificações construídas para abrigar atividade industrial com vistas a novo uso, um complexo de lazer, de acordo com o projeto da arquiteta Lina Bo Bardi, contratado no ano de 1976. Comprados pelo Sesc, em 1971, os galpões da década de 1930 já haviam sediado a produção de duas fábricas de tambores e, por último, de geladeiras, até que as atividades industriais cessassem, em 1968. De 1973 em diante, o Sesc passou a utilizar o lugar improvisadamente para as atividades recreativas de seus associados e tratou de providenciar a contratação de um projeto que possibilitasse a ocupação definitiva e adequada daquele espaço.

Inicialmente, José Papa Júnior, então presidente do SESC, havia encomendado ao arquiteto Júlio Neves um projeto que implicava a demolição das edificações existentes no terreno, o qual passaria a abrigar duas torres envidraçadas. No entanto, foi graças ao esforço de profissionais da casa, como Gláucia Amaral (que trabalhava na Divisão de Recreação e Cultura) e Renato Requixa (à época, diretor regional do Sesc), que a empreitada tomou novos rumos. Foi Gláucia Amaral que apresentou ao presidente em exercício do Sesc,³ José Edgard Pereira Barreto, a proposta de manter os galpões em vez de demoli-los. Antes de concordar com o novo encaminhamento, ele pediu que lhe

2. O catálogo da referida exposição, de curadoria de Carlos Eduardo Dias Comas, Barry Bergdoll, Jorge Francisco Liernur e Patricio del Real, foi recentemente agraciado com o prêmio internacional *Philip Johnson Exhibition Catalogue Award 2017*, conferido pela Society of Architectural Historians.

3. José Edgard Pereira Barreto estava substituindo José Papa Júnior, que estava viajando.

fosse apresentado um estudo de viabilidade.⁴ Foi então que Glaucia e Renato, por terem conhecimento da realização de Lina no Solar do Unhão, em Salvador, decidiram procurar a arquiteta para consultá-la a respeito do plano que desejavam colocar em marcha.

A própria Lina Bo Bardi conta que, quando chegou ao lugar, impressionou-se com a qualidade dos espaços e teve sua atenção capturada tanto pela solução plástica quanto pela técnica construtiva adotadas na construção dos galpões de alvenaria, cobertos com duas águas.

Entrando pela primeira vez na então abandonada Fábrica de Tambores da Pompeia, em 1976, o que me despertou curiosidade em vista de uma eventual recuperação para transformar o local em centro de lazer, foram os galpões distribuídos racionalmente, conforme os projetos ingleses do começo da industrialização europeia, em meados do século XIX. Todavia, o que me encantou foi a elegante e precursora estrutura de concreto. Lembrando cordialmente o pioneiro Hennebique, pensei logo no dever de conservar a obra. (BO BARDI, Apud. FERRAZ, 2015, p. 4)

A arquiteta, portanto, acabou por cancelar o que parte da equipe do Sesc já intuía: Apesar de não serem institucionalmente protegidos, os galpões tinham valor e se prestavam para o uso proposto, embora não o comportassem completamente. O programa a ser implantado no lugar superava a área passível de ser acomodada nos pavilhões, de forma que parte das atividades foram destinadas a novas edificações, a serem construídas na parte livre do terreno em "L", que é atravessada pelo córrego das Águas Pretas, a cujos curso e margens correspondia área não edificável. Piscina, quadras esportivas, vestiários, salas de dança e cafeteria foram distribuídos entre duas torres de concreto armado sem nenhum tipo de revestimento, o *béton brut*, unidas através de passarelas suspensas sobre parte do deque de madeira que passou a cobrir o curso d'água pré-existente. Além destes novos volumes, a arquiteta previu um terceiro: a torre

4. De acordo com o depoimento de Gláucia Amaral, publicado no catálogo das exposições *A arquitetura política de Lina Bo Bardi e Lina gráfica* (ambas hospedadas no Sesc Pompeia, em 2014), José Edgard Pereira Barreto teria se contagiado com seu entusiasmo e recomendado: "Pega um de seus amigos arquitetos loucos e pede para fazer um desenho de como poderia ser. Aí vamos ver se é mais caro construir o prédio ou restaurá-lo". (p. 64)

cilíndrica da caixa d'água, em alusão à chaminé destruída da fábrica. Já nos galpões foram localizados restaurante, teatro, biblioteca, área para exposições e *shows*, além de oficinas de cerâmica, tapeçaria, pintura, marcenaria, etc.

O Sesc Pompeia foi construído e inaugurado em duas etapas. Na primeira, finalizada em 1982, os galpões reciclados foram abertos à visitação do público. Já a construção das novas torres, completou-se em 1986. Desde o começo das obras, em 1977, Lina Bo Bardi contou com a colaboração de dois jovens arquitetos no desenvolvimento dos projetos: André Vainer e Marcelo Ferraz, que dividiram com ela a responsabilidade – e os méritos – pelo resultado final.

O Sesc Pompeia foi sucesso de público imediato e duradouro. Não apenas a intervenção arquitetônica era de qualidade incontestada, mas a apropriação pela comunidade deu-se franca e amplamente.

Quanto ao enfiamento da relação dos novos edifícios com as arquiteturas existentes, é possível afirmar, sem risco de equívoco, que a nova apresentação do conjunto supera largamente a qualidade e a relevância da série de edifícios original. Enquanto os velhos galpões foram anônimos até a chegada de Lina, foi a combinação do novo com o antigo a responsável por elevar o Sesc a patrimônio internacionalmente reconhecido e nacionalmente salvaguardado.

O extenso parecer do relator no processo de tombamento do Sesc Pompeia é claro no que diz respeito à importância das torres de concreto para a qualidade do conjunto, o que se pode depreender dos seguintes trechos:

Quanto à adequação ao programa, ela se dá tanto no plano operacional quanto no simbólico, nas escolhas geométricas como materiais, na gradação sutil entre as partes que deixa clara a primazia da praça coberta, do teatro e da cafeteria sobre a administração e o galpão de oficinas mais reservados, assim como a primazia da torre das piscinas e das quadras sobre a torre dos vestiários compartimentada. A adequação se manifesta no entendimento da resistência material necessária para garantir a durabilidade de um equipamento comunitário de grande porte, e na formulação da variação significativa. O grão miúdo, avermelhado e enfaticamente horizontal dos tijolos nos galpões contrasta com a textura cinzenta e poderosa das torres novas e altivas formando portal e cidadela. [...] Da adequação à situação, cabe

ênfatisar a inevitabilidade do partido ambivalente uma vez assumida a reciclagem dos galpões. As relações entre galpões e casario fronteiro se ratificam na semelhança de altura e materialidade e na diferença de grão e escala. As torres se levantam análogas no volume e perfil aos edifícios isolados em lotes banais surgindo no entorno mas diferentes na sua materialidade, na disposição irregular de sacadas na torre dos vestiários e na fenestração singular das duas torres, uma disposição irregular de buracos regulares na torre dos vestiários como o casario desenhado de menino aluno dos cursos do Masp, e uma disposição irregular de buracos irregulares, como o casario bombardeado da juventude de Lina. Os equipamentos especiais são de um ponto de vista tecido urbano e de outro ponto marcos, ambos quase casario e quase monumento.

Mesmo diante do exposto, há quem possa alegar o óbvio: que as torres de concreto já não são mais tão novas assim e que, portanto, possuem valor histórico e, até mesmo, de antiguidade, justificando integrarem o escopo do tombamento. Só que dar preferência à coisa antiga para a salvaguarda nunca foi obrigatório, embora, por muito tempo, usual. Tomba-se para garantir o futuro. Além disso, cabe destacar que, no caso em questão, a arquitetura extemporânea não é apenas tolerada pelo órgão de salvaguarda e tampouco se submete-se à original. Torres e galpões são protagonistas na motivação do tombamento e, por conseguinte, do projeto, que se qualifica justamente em função da "heterocronia" (COMAS; RODRIGUES; ZEIN, 2008) de seus elementos.

ARQUITETURAS EXTEMPORÂNEAS

Tornando-se ao dicionário, a propósito da palavra *extemporâneo*, é possível deparar-se com o adjetivo *inconveniente* compondo uma de suas definições. O caso aqui apresentado, entretanto, desmente o parentesco da modalidade de projeto em estudo com esta acepção. Mais ainda: leva a crer que arquiteturas fora do tempo – ou de algum tempo de referência, como o de uma pré-existência – são capazes de dar vida nova e conferir novo status ao passado. A extemporaneidade, no caso do Sesc Pompeia, reside na diferença temporal entre as pré-existências e seus edifícios complementares (ou anexos), já que os segundos não são *próprios do tempo* das primeiras – o que, entretanto, não põe em xeque

sua conveniência ou excelência. Se o Sesc é hoje patrimônio tombado pelo Iphan, o mérito, evidentemente, é da equipe de Lina Bo Bardi, já que, como vimos, as qualidades apontadas na instrução do tombamento dizem respeito a todo o conjunto e não apenas aos galpões pré-existentes.

O Sesc de Lina, Marcelo e André desmente os que advogam a favor de uma arquitetura silenciosa, submissa ou reversível, quando se trata de intervir no patrimônio. Afinal, se a intervenção for de qualidade, por que se pensaria em revertê-la?

Embora o restauro seja “um tipo especial de reforma”, como afirma Comas (2011, p. 58), nem toda reforma é restauro. Desta maneira, não há razão para a insistência na adoção de princípios da Teoria do Restauro em operações análogas à ora em questão. E ainda: se a preocupação for com a autenticidade da arquitetura antiga, ou com a sua integridade, reformar visando à transformação pode ser até mais virtuoso que restaurar, já que o “palimpsesto cujo heteromorfismo é evidência de heterocronia” (COMAS, 2011, p. 58) em muito se distancia do falso histórico, resistindo, portanto, até mesmo às críticas dos que costumam privilegiar a moral em detrimento da arquitetura.

Em matéria de preservação da arquitetura, cada caso é um caso: as condutas adotadas resultam mais de opinião do que de ciência, e a excelência do resultado depende menos das regras e mais da competência do arquiteto. O mesmo vale para a intervenção contemporânea no contexto do patrimônio edificado, uma operação eminentemente de projeto: ativa, propositiva e transformadora.

Todo edifício construído é um patrimônio no sentido lato de herança, legado e riqueza. Um patrimônio pode se desvalorizar. A reforma se faz para que o patrimônio continue valorizado. A reforma qualifica a forma. A reciclagem requalifica a função em dimensão simbólica, operacional, espacial e técnica, separadamente ou em conjunto. (COMAS, 2011, p. 56)

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

A arquitetura política de Lina Bo Bardi; Lina gráfica. São Paulo, Sesc, 2015.

ALBERTI, Leon Battista. *Da arquitetura.* São Paulo, Hedra, 2012.

Ata da 78ª Reunião do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural. Brasília, Iphan, 2015.

- BERGDOLL, Barry; COMAS, Carlos Eduardo; LIERNUR, Jorge Francisco. DEL REAL, Patricio. *Latin America in Construction: Architecture 1955-1980*. New York, Museum of Modern Art, 2015.
- BOUTINET, Jean-Pierre. *Antropologia do projeto*. Porto Alegre, Artmed, 2002.
- COMAS, Carlos Eduardo; SANTOS, Cecília Rodrigues dos; ZEIN, Ruth Verde. Autoridades, Emendas, Paradoxos e Peculiaridades da Preservação do Patrimônio Arquitetônico Moderno. In *Anais do II Docomomo N-NE*. Salvador, EDUFBA, 2008.
- COMAS, Carlos Eduardo; PELLEGRINI, Ana Carolina. O Futuro do Pretérito e a Invenção do Patrimônio: o Museu do Pão em Ilópolis. In *Anais do XII Seminário de História da Cidade e do Urbanismo: A Circulação de Ideias na construção da cidade: uma via de mão dupla*. Porto Alegre, UFRGS, 2012.
- COMAS, Carlos Eduardo. Ruminações Recentes: Reforma/Reciclagem/Restauro. *Summa+*, n. 115. Buenos Aires, 2011, p. 56-61.
- DE GRACIA, Francisco. *Construir en lo construido*. Madrid, NEREA, 1992.
- ECO, Umberto. *Da árvore ao labirinto*. Rio de Janeiro, Record, 2013.
- FERRAZ, João Grinspum. *Museu do Pão: caminho dos moinhos*. Ilópolis, Associação dos Amigos dos Moinhos do Vale do Taquari, 2008.
- FERRAZ, Marcelo Carvalho. *Arquitetura conversável*. Rio de Janeiro, Beco do Azougue, 2011.
- FERRAZ, Marcelo Carvalho (org.). *Sesc Fábrica da Pompeia*. São Paulo, Sesc/IPHAN, 2015.
- JOKILEHTO, Jukka. *A History of Architectural Conservation*. Oxford, Elsevier Butterworth Heinmann, 2010.
- PELLEGRINI, Ana Carolina. *Quando o projeto é patrimônio: a modernidade póstuma em questão*. Orientador Carlos Eduardo Comas. Tese de doutorado. Porto Alegre, PROPAR/UFRGS, 2011.
- PELLEGRINI, Ana Carolina; HAFFNER, Evelyn Hernández. Arquitetura extemporânea: quatro liberdades de Louis Kahn. In *Anais do 7º Projetar - 2015*. Natal, Firenze, 2015
- POULOT, Dominique. *Uma história do patrimônio no ocidente*. São Paulo, Estação Liberdade, 2009.
- RIEGL, Alois. *The Modern Cult of Monuments*. Nova Iorque, Rizzoli, 1982.